

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA CLIMÁTICA E O RECONHECIMENTO DA NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITO: DO ANTROPOCENTRISMO AO ECOCENTRISMO

Carlos Alexandre de França do Prado Nery⁷⁶

E-mail: alexandredoprado.adv@gmail.com

RESUMO

O presente artigo científico sustenta a tese de que a tutela ambiental alcançou no Brasil o estatuto de dever constitucional justiciável e que o Supremo Tribunal Federal (STF) vem operando, de forma incremental, como corte constitucional climática. Metodologicamente, combina-se análise jurisprudencial, em especial, das Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPF) nº 708/DF e nº ADPF 760/DF, bem como da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 59 e análise documental de políticas públicas como, por exemplo, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), trianguladas com séries oficiais do PRODES/INPE e dados de execução do Fundo Clima. Em termos empíricos, a taxa anual de desmatamento estimada pelo PRODES na Amazônia Legal foi de 6.288 km² em 2024, queda de 30,6% frente a 2023, quando atingiu 9.001 km², o menor valor em nove anos. Já no Cerrado, a supressão atingiu 8.174 km² em 2024, recuo de 25,7% (segunda redução anual consecutiva). No plano jurídico-institucional, o STF, na ADPF nº 708, reconheceu a omissão da União e vedou o contingenciamento das receitas, afirmando o dever de fazer funcionar o Fundo Clima. No mesmo sentido, na ADPF nº 760 e na ADO nº 59, o STF acionou remédios estruturais, determinando a retomada e o fortalecimento do PPCDAm, com metas, monitoramento e transparência, além de orientar a utilização de instrumentos orçamentários compatíveis à continuidade das ações. Concluímos que a combinação entre métricas públicas auditáveis e decisões estruturais do STF contribui para reconstituir capacidades estatais de implementação, embora persista o desafio de calibrar deferência, ativismo e *accountability* democrática.

Palavras-chave: Judicialização Climática; Direitos da Natureza; Ecocentrismo; Constitucionalismo Ambiental; Antropocentrismo.

INTRODUÇÃO

A emergência climática transbordou o campo das políticas públicas e ingressou no núcleo duro do constitucionalismo brasileiro. A centralidade do art. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), conjugado com princípios de prevenção e precaução, tem redesenhado a gramática do controle judicial das políticas

⁷⁶ Advogado e pesquisador. E-mail: alexandredoprado.adv@gmail.com. Integrante da Gerência de Finanças e Relacionamento com Investidores da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). Mestrando em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Especialista em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Pós-graduando em Desenvolvimento Territorial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

ambientais, deslocando o debate de escolhas puramente discricionárias para deveres estatais positivamente exigíveis.

Diante de tal contexto, consolidou-se, no STF, uma linha decisória que afirma a tutela climática como direito fundamental e impõe padrões mínimos de governança, continuidade e transparência administrativa com especial atenção a metas, indicadores e execução orçamentária auditável.

O pano de fundo empírico corrobora a relevância do tema, pois as taxas anuais oficiais estimadas pelo PRODES/INPE para o período compreendido entre AGO/2023 a JUL/2024 indicam 6.288 km² de supressão na Amazônia Legal, o que representa – 30,6% ante o período anterior, o menor valor em nove anos.

Já no que tange ao Cerrado, o sistema apontou uma supressão de 8.174 km², cerca de –25,7% em relação ao período anterior, revertendo a tendência de alta recente. Para 2025, a divulgação inicial do PRODES sinaliza nova redução, com estimativas de 5.796 km² na Amazônia e 7.235 km² no Cerrado (AGO/2024 a JUL/2025). Tais métricas, produzidas por método padronizado e publicadas em portais oficiais, oferecem base robusta para avaliação de desempenho e *accountability*.

No plano jurídico-institucional, destacam-se três eixos jurisprudenciais, sendo eles, a ADPF nº 708/DF, onde o STF reconheceu a omissão da União quanto ao funcionamento do PNMC e vedou o contingenciamento de suas receitas, afirmando o dever constitucional de operacionalizar e alocar anualmente os recursos vinculados. O acórdão estabelece tese clara sobre a obrigatoriedade de execução do Fundo Clima e reforça a natureza vinculante do dever de proteção ambiental.

A ADPF nº 760/DF, julgada concomitantemente com a ADO nº 54, onde a Suprema Corte enfrentou falhas estruturais de governança, determinando a apresentação de planos com cronogramas, fortalecimento institucional de órgãos ambientais e transparência ativa, ancorados em metas e monitoramento verificáveis.

E, por fim, a ADO nº 59, onde determinou-se a reativação do Fundo Amazônia em prazo certo, com restauração de sua governança normativa, afastando a paralisação administrativa que inviabilizava a aplicação dos recursos.

Do ponto de vista teórico, a pesquisa parte da distinção entre antropocentrismo mitigado e ecocentrismo, tomando o constitucionalismo andino (Equador e Bolívia) como lente comparada para contrastar modelos que positivam “direitos da natureza” com a experiência brasileira, na qual a proteção ambiental é internalizada como dever estatal

voltado à dignidade humana e as presentes e futuras gerações. Tal comparação ilumina como diferentes arranjos normativos condicionam a justiciabilidade e a modelagem de remédios estruturais.

Metodologicamente, adota-se uma abordagem qualitativa, combinando a análise jurisprudencial dos *leading cases* ADPF nº 708/DF, ADPF nº 760/DF e ADO nº 59, com leitura dos votos, ementas e dispositivos, análise documental da PNMC e PPCDAm e de instrumentos financeiros como, por exemplo, o Fundo Clima e Fundo Amazônia e a triangulação empírica com séries oficiais (PRODES/INPE), privilegiando indicadores auditáveis e verificáveis em repositórios públicos.

As escolhas metodológicas respondem ao objetivo central da pesquisa, qual seja, avaliar em que medida o STF opera como corte constitucional climática ao articular parâmetros de governança por resultados, traçando metas, indicadores, execução e transparência com a matriz constitucional de proteção ambiental.

Assentado esse panorama empírico e institucional, inicia-se a construção conceitual que sustenta a análise, distingue-se, com precisão, o antropocentrismo mitigado, matriz predominante no direito brasileiro, que ancora a proteção ambiental na dignidade humana e na solidariedade intergeracional, do ecocentrismo, que reconhece valor intrínseco aos sistemas naturais e reconfigura deveres públicos e privados. Essa depuração categorial oferece o alicerce teórico para a leitura comparada dos “direitos da natureza” e para a interpretação das respostas jurisdicionais em matéria climática.

1 ANTROPOCENTRISMO MITIGADO E ECOCENTRISMO

A disputa entre antropocentrismo e ecocentrismo não é mero dissenso filosófico, trata-se de um critério operativo de interpretação constitucional com efeitos diretos sobre a distribuição de encargos, a densidade dos deveres estatais e a calibragem dos remédios jurisdicionais.

No antropocentrismo mitigado, a natureza é protegida porque indispensável à vida humana digna, o ambiente qualifica-se como condição de possibilidade para saúde, segurança alimentar e bem-estar, inclusive das futuras gerações. Esse enfoque, dominante no arranjo brasileiro, emerge do art. 225, da CRFB/88, que enuncia o meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum e impõe deveres positivos de defesa e preservação ao Poder Público e à coletividade.

A centralidade da pessoa humana, todavia, é “mitigada” por princípios como prevenção e precaução, a vedação do retrocesso e a solidariedade intergeracional, que deslocam o eixo de simples preferências políticas para obrigações juridicamente exigíveis.

O ecocentrismo, por sua vez, desloca o fundamento da tutela, pois não se protege a natureza apenas em função de utilidades humanas, mas também pelo seu valor intrínseco, pela integridade dos ecossistemas e pela continuidade dos processos ecológicos. Juridicamente, isso pode se expressar no reconhecimento de titularidades não humanas, na consagração de deveres de restauração independentes de lesões a interesses individuais e na adoção de padrões probatórios e decisórios assimétricos como, por exemplo, *thresholds* de risco que acionam medidas cautelares mesmo diante de incerteza científica relevante).

Em termos de desenho institucional, a inflexão ecocêntrica reforça agendas de planejamento ecológico (zonamentos, critérios de conectividade e resiliência), orçamentação vinculada a serviços ecossistêmicos e governança policêntrica, com participação social mais densa.

As diferenças entre esses marcos aparecem na operacionalização, eis que sob um antropocentrismo mitigado, a justiciabilidade tende a gravitar em torno de interfaces humanas da degradação (saúde pública, eventos climáticos extremos, segurança hídrica), exigindo do Estado políticas minimamente racionais e contínuas, com metas, indicadores e transparência, falhas estruturais podem ensejar remédios graduais, monitorados por métricas auditáveis.

Já um horizonte ecocêntrico amplia o objeto de tutela como, por exemplo, proteção de espécies e habitats pela própria integridade ecológica, elevando o grau de precaução e antecipação de danos e pode sustentar legitimidades atípicas para a defesa judicial de bens naturais.

Do ponto de vista hermenêutico, ambas as matrizes convergem ao menos em um núcleo, a proteção ambiental não se confunde com discricionariedade sem controle. A diferença está no *quantum* e não como do controle. Em chave antropocêntrica mitigada, o foco é evitar insuficiência de proteção e assegurar continuidade de políticas já positivadas, quais sejam, licenciamento, fiscalização, programas de combate ao desmatamento, planos climáticos, dentre outras, com cobrança de execução orçamentária e governança por resultados.

Em chave ecocêntrica, adiciona-se um padrão de integridade ecológica que não pode ser trocado por compensações meramente instrumentais, o que reconfigura a proporcionalidade: certos riscos sistêmicos não admitem *trade-offs* convencionais.

A metodologia empregada traduz essa distinção em categorias analíticas observáveis. Nos julgados e atos normativos examinados, codificam-se os fundamentos axiológicos invocados como, por exemplo, dignidade, gerações futuras, valor intrínseco, tipo de dever estatal (manutenção/continuidade, prevenção/precaução, restauração), intensidade do escrutínio (mínima racionalidade, proporcionalidade densa, precaução reforçada); e arquitetura de governança realizada através de metas, indicadores, execução orçamentária, publicidade ativa, participação).

Essa grade será aplicada, adiante, à jurisprudência climática recente, permitindo aferir quando o STF opera predominantemente em chave antropocêntrica mitigada e quando incorpora vetores ecocêntricos, explícita ou implicitamente.

Por fim, note-se que o antropocentrismo mitigado brasileiro não é um ponto de chegada necessário. A experiência comparada demonstra que arranjos ecocêntricos podem conviver com sistemas constitucionais de alta densidade de direitos fundamentais, mediante ajustes de legitimidade, de desenho institucional e de técnicas.

É justamente essa ponte comparada que informará a leitura dos “direitos da natureza” no constitucionalismo andino e, a partir daí, a avaliação da performance do STF como corte constitucional climática.

2 DIREITOS DA NATUREZA NO CONSTITUCIONALISMO ANDINO

O constitucionalismo andino desloca a natureza de objeto de tutela para sujeito de direitos com consequências materiais, quais sejam, restauração, precaução e procedimentais como, por exemplo, legitimação ativa ampla, consulta, dentre outras. No Equador, a Constituição de 2008 inaugurou um capítulo próprio, o “*Derechos de la naturaleza*”, cujo núcleo é inequívoco:

Capítulo séptimo Derechos de la naturaleza

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. **(grifo nosso)**

Destaque para a evidente classificação da natureza ou “Pacha Mama” sujeito de direitos, conferindo-lhe proteção integral e preservação de seus ciclos de renovação, bem como garantindo legitimização ativa universal a todo e qualquer indivíduo para exigir das autoridades públicas o cumprimento dos direitos da natureza.

O texto ainda positiva o “*derecho a la restauración*”, previsto no art. 72 e determina que o Estado aplique “*medidas de precaución y restricción*” para prevenir extinções e destruição de ecossistemas (art. 73), vedando a apropriação privada de “*servicios ambientales*” (art. 74), senão vejamos:

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. (grifo nosso)

A densidade normativa desses comandos foi afirmada na jurisprudência constitucional. No *leading case Bosque Protector Los Cedros* (2021), a Corte Constitucional Equatoriana registrou que “*los derechos de la naturaleza... tienen plena fuerza normativa. No constituyen... declaraciones retóricas, sino mandatos jurídicos*”.

O Tribunal aplicou o princípio da precaução para afastar atos que permitiam atividade minerária em área de altíssima biodiversidade e reforçou critérios de consulta ambiental (sujeitos amplos; indelegabilidade estatal; anterioridade ao licenciamento).

A trajetória equatoriana tem marco anterior no caso *Río Vilcabamba* (2011), quando a Corte Provincial de Loja julgou a ação de proteção “*a favor de la Naturaleza, particularmente a favor del río Vilcabamba*”, reconhecendo a violação direta aos direitos da natureza e determinando medidas de cessação e reparação. O acórdão enfatizou a idoneidade dessa via para tutela imediata, a aplicação do princípio da precaução e a ideia de “*daños generacionales*” (efeitos intergeracionais do dano ecológico).

Na Bolívia, a opção ecocêntrica foi reforçada por legislação específica, mais especificamente, a Lei nº 71/2010 que estabelece a proteção jurídica ao meio ambiente, sendo a própria Mãe Terra e seus componentes titulares de direitos, vejamos:

Capítulo II
Madre Tierra, definición y carácter

Artículo 5°.- (Carácter jurídico de la Madre Tierra) Para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público. La Madre Tierra y todos sus componentes incluyendo las comunidades humanas son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta Ley. La aplicación de los derechos de la Madre Tierra tomará en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes. Los derechos establecidos en la presente Ley, no limitan la existencia de otros derechos de la Madre Tierra. **(grifo nosso)**

O catálogo legal inclui, entre outros, o direito a integridade dos sistemas de vida, equilíbrio e restauração, conforme positivado no art. 7, da referida Lei.

Capítulo III
Derechos de la Madre Tierra
Artículo 7°.- (Derechos de la Madre Tierra)

I - La Madre Tierra tiene los siguientes derechos:

- 1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración.**

2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.
3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.
4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.
5. **Al equilibrio: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales.**
6. **A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.**
7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas. **(grifo nosso)**

Já a Lei nº 300/2012, desenha a arquitetura institucional ao criar a Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, senão vejamos:

CAPÍTULO IV

MARCO INSTITUCIONAL SOBRE BAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 53. (AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA).

I. Se constituye la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, como una entidad estratégica y autárquica de derecho público con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cuyo funcionamiento será establecido en Decreto Supremo.

O efeito jurídico-operacional dessa gramática é visível em quatro frentes, sendo elas, a tutela direta, por meio da qual a natureza figura como titular e pode ser defendida sem intermediação exclusiva de interesses humanos, conforme dispõe o art. 71, da Constituição Equatoriana e art. 5º, da Lei nº 71/2010.

A restauração ecológica, pois a reparação não se limita a danos individuais, mas há um direito autônomo de restauração do sistema natural, na forma do art. 72, da Carta

Magna do Equador e art. 7, VI, da Lei nº 71/2010. Precaução robusta, pois incerteza científica relevante aciona medidas restritivas, consoante art. 73, da Constituição do Equador).

Outrossim, a governança por resultados confere legalidade a institucionalidade boliviana e vincula política climática a planos, métricas e financiamento dedicados, aproximando o ecocentrismo de uma gestão mensurável.

Em termos dogmáticos, o modelo andino não transforma a discricionariedade administrativa em licença para retrocesso. Ao reconhecer valor intrínseco e direitos próprios através do *Leading case Los Cedros* e Constituição Equatoriana de 2008, ele eleva o padrão de controle, combinando precaução, restauração e participação informada, e fornece critérios exportáveis para sistemas de direito ambiental que, como o brasileiro, operam sob um antropocentrismo mitigado.

Tal matriz comparada, fundada em texto normativo expresso e em precedentes vinculantes, será o parâmetro para avaliar, adiante, quando e como a atuação do STF incorpora vetores ecocêntricos ao exigir planos, indicadores e execução nas políticas climáticas.

3 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO CORTE CONSTITUCIONAL CLIMÁTICA

A conformação do STF como corte constitucional climática resulta de uma prática jurisprudencial que converte o art. 225, da Carta Magna, em parâmetro operativo para o desenho, a continuidade e a integridade de políticas públicas climáticas. Três eixos estruturam esse movimento, sendo eles, afirmação de deveres estatais vinculantes, vedação de retrocesso institucional e orçamentário e emprego de técnicas próprias de litígios estruturais, com ordens de fazer e parâmetros de governança.

CAPÍTULO VI DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

[...] **(grifo nosso)**

No primeiro eixo, a ADPF nº 708/DF fixou deveres positivos claros, o Plenário assentou que é dever do Poder Executivo dar pleno funcionamento ao Fundo Clima, sendo vedado o contingenciamento de suas receitas, com fundamento no art. 225, no art. 5º, §2º e na separação de poderes combinada com o art. 9º, §2º, da LRF.

Nas palavras do ilustre relator da ADPF nº 708/DF, Ministro Luis Roberto Barroso, trata-se não de faculdade, mas sim de obrigação do Executivo Federal dar o devido funcionamento ao Fundo Clima.

O contexto narrado acima, a gravidade da situação ambiental brasileira, a aversão à temática reiteradamente manifestada pela União, o histórico de desestruturação de órgãos colegiados integrantes da Administração Pública e de não alocação de recursos para a proteção ambiental corroboram, ainda, a necessidade de que o Supremo Tribunal Federal atenda ao pedido dos requerentes de determinação de que o Executivo tem o dever – e não a livre escolha – de dar funcionamento ao Fundo Clima e de alocar seus recursos para seus fins. Nesse sentido, é procedente o pedido de que deixe de se omitir em tal operacionalização nos exercícios subsequentes. ambiental brasileira, a aversão à temática reiteradamente manifestada pela União, **o histórico de desestruturação de órgãos colegiados integrantes da Administração Pública e de não alocação de recursos para a proteção ambiental corroboram, ainda, a necessidade de que o Supremo Tribunal Federal atenda ao pedido dos requerentes de determinação de que o Executivo tem o dever – e não a livre escolha – de dar funcionamento ao Fundo Clima e de alocar seus recursos para seus fins.** Nesse sentido, é procedente o pedido de que deixe de se omitir em tal operacionalização nos exercícios subsequentes. 28. **É igualmente procedente o pedido de vedação ao contingenciamento dos recursos do Fundo. Isso porque as obrigações legais de destinação específica de recursos de fundos contam com a apreciação e deliberação não apenas do Executivo, mas igualmente**

do Legislativo. Trata-se, portanto, de escolha alocativa produzida com base em ato complexo, que se sujeita ao princípio da separação dos Poderes. **O Executivo não pode simplesmente ignorar as destinações determinadas pelo Legislativo, a seu livre critério, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º).** Em razão da particularidade de tais despesas com destinação específica, o art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) previu: “Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente”. (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 708/DF, Relator: Min. Luiz Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 04/07/2022, Processo Eletrônico, DJe-194, Publicado em 28/09/2022) **(grifo nosso)**

A Corte reconheceu a omissão da União em 2019 e determinou a alocação anual dos recursos, afastando a possibilidade de “travar” receitas legalmente vinculadas. Trata-se de tese registrada em diário oficial da jurisprudência do STF, com divulgação em setembro de 2022.

O segundo eixo aparece com nitidez na ADO nº 59, eis que o acórdão qualificou a paralisação do Fundo como omissão inconstitucional, enfatizando que ela suspendeu ativos financeiros doados na ordem de mais de R\$3 bilhões, inviabilizando a contratação de projetos de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal.

Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Omissão inconstitucional da União quanto à implementação das prestações normativas e materiais de proteção da área compreendida como Amazônia Legal. O inadimplemento dos deveres constitucionais de tutela do meio ambiente pela União Federal, materializado na ausência de políticas públicas adequadas para a proteção da Amazônia Legal e na desestruturação institucional das formuladas em períodos antecedentes, configura estado normativo desestruturante e desestruturado em matéria ambiental na região. Omissão normativa quanto às obrigações referentes à ativação do Fundo Amazônia, cuja causa principal consiste na extinção dos mecanismos normativos essenciais para a gestão do Fundo. **A consequência da paralisação do Fundo Amazônia consiste na suspensão dos ativos financeiros doados, atualmente na ordem de mais de R\$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), fato que impossibilita a contratação de projetos voltados às ações de prevenção, combate e controle do desmatamento na Amazônia Legal.** Classificação do Fundo Amazônia como instrumento de política pública financeira necessária ao adimplemento dos deveres de proteção ao meio ambiente na região da Amazônia Legal. Vedação do retrocesso em tutela ambiental. Procedência parcial dos pedidos. 1. A controvérsia constitucional objeto da deliberação do Supremo Tribunal Federal é um dos temas jurídicos e sociais mais relevantes da atualidade, tanto na perspectiva nacional quanto internacional. A questão subjacente à controvérsia assume caráter humanitário, cultural e econômico de abrangente impacto na tessitura social e na estrutura constitucional, notadamente no núcleo normativo do art. 225, caput, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal. 2. **O comportamento omissivo de desrespeito à**

Constituição por parte dos Poderes Públicos, seja legislador, administrador ou jurisdicional, produz como resultado quadro de inexistência de tutela dos direitos fundamentais e do arcabouço normativo constitucional ou de insuficiência no adimplemento dos deveres fundamentais de proteção. 3. O como concretizar os direitos fundamentais integra o espaço de conformação prática dos Poderes Públicos, em especial do Legislativo e do Executivo. Todavia, a liberdade decisória inerente à formulação da política normativa tem como vetor de atuação o dever de tutela dos direitos fundamentais. A proteção não é discricionária, mas sim as formas de sua implementação, desde que observado o postulado da proporcionalidade em sua dupla face proibitiva: do excesso da intervenção na esfera de proteção de direitos fundamentais e da insuficiência de sua tutela. [...] 10. Da leitura e interpretação do art. 225 da Constituição Federal, fundamento normativo do Estado de Direito e da governança ambiental, infere-se estrutura jurídica complexa decomposta em duas direções normativas. A primeira, voltada ao direito fundamental, e a segunda relacionada aos deveres de proteção de responsabilidade dos poderes constituídos, atores públicos e da sociedade civil. **11. A omissão inconstitucional configurada reside no comportamento comissivo do administrador, que instaurou marco normativo desestruturante do antecedente, sem as salvaguardas jurídicas necessárias para a manutenção de um quadro mínimo de adimplemento dos deveres de proteção ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, mais especificamente de proteção dos patrimônios nacionais, tal como categorizados pelo art. §4º do art. 225 da Constituição Federal, e de cumprimento das obrigações climáticas firmadas.** 12. Apresenta-se, como medida jurisdicional adequada para a solução do problema posto, a invalidação dos dispositivos normativos que alteraram o modelo de governança do Fundo Amazônia. Como consequência, cabe à União tomar as providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo, no que lhe compete. **13. A omissão inconstitucional do Poder Executivo no que diz respeito ao funcionamento da política pública do Fundo Amazônia traz consequências em distintas atividades e operações do seu funcionamento, como recebimento de novos recursos, análise de novos projetos a serem financiados com valores já recebidos, em resposta aos resultados obtidos pelo Estado brasileiro na redução do desmatamento em momentos anteriores.** 14. As providências administrativas relacionadas as atividades de operação do Fundo é de competência do BNDES, responsável e gestor do Fundo. Por esse motivo, os pedidos b), c), d) e) formulados na inicial carecem de respaldo jurídico, porquanto fora da competência da União Federal e da abordagem constitucional desta demanda. O pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, CCII, do Decreto nº 10.223/2020, no ponto em que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, foi resolvido no julgamento da ADPF 651, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, quando o Tribunal, ao deferir o aditamento à inicial, declarou sua inconstitucionalidade. 15. Procedência dos pedidos “a” e “f” para (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 12, II, do Decreto nº 10.144/2019 e do art. 1º do Decreto nº 9.759/2019, no que se refere aos colegiados instituídos pelo Decreto nº 6.527/2008; e (ii) determinar à União Federal que, no prazo de sessenta dias, tome as providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo Amazônia, dentro e nos limites das suas

competências, com o formato de governança estabelecido no Decreto n. 6.527/2008. 16. Ação direta julgada parcialmente procedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 59, Relatora: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022, DJe-s/n, Publicado em 16/08/2023) **(grifo nosso)**

O STF classificou o Fundo como instrumento de política pública financeira necessário ao cumprimento dos deveres de proteção ambiental e explicitou a vedação de retrocesso em tutela ambiental, julgando o pedido procedente em parte. São trechos do inteiro teor com código de autenticação do próprio Tribunal.

O terceiro eixo, de feição nitidamente estrutural, consubstancia-se na ADPF 760/DF (em conjunto com a ADO 54, no “pacote verde”). O acórdão registra a assunção, pelo Governo Federal, de um “compromisso significativo” (*meaningful engagement*) no combate ao desmatamento ilegal, afastando a ideia de que se trate de mera faculdade discricionária: trata-se de dever constitucional de proteção com base no art. 23, VI e VII, e art. 225, ambos da CRFB/88.

Direito Constitucional Ambiental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Política de combate ao desmatamento. falhas estruturais na atuação governamental sobre política de preservação do bioma amazônico, terras indígenas e unidades de conservação. Inexecução do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal-PPCDAM. Princípio da prevenção e precaução ambiental. Estado de coisas inconstitucional não caracterizado. Assunção, pelo Governo Federal, de um “compromisso significativo” (*meaningful engagement*) referente ao desmatamento ilegal da Floresta Amazônica. ação julgada parcialmente procedente. I. Caso em exame [...] 5. Rejeição das questões preliminares. Como já reconhecido por esta Suprema Corte, a questão relacionada à concretização do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, plasmado no art. 225 da Lei Maior e titularizado pelas presentes e futuras gerações, através da efetiva implementação de programas e ações governamentais eficientes, “é um dos temas jurídicos e sociais mais relevantes da atualidade, tanto na perspectiva nacional quanto internacional” (ADO nº 59/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 16/08/2023), possuindo inegável estatura constitucional. **6. Não se pode afastar a possibilidade de escrutínio judicial acerca da suficiência do conjunto de ações e omissões que compõem a atuação estatal para a efetiva tutela de direito fundamental, sobretudo quando de feição transindividual – no caso, até mesmo intergeracional –, sob pena de inviabilizar o exercício da jurisdição constitucional exatamente em relação aos casos para os quais ela foi concebida – relacionados à efetiva proteção dos direitos e garantias fundamentais cuja positivação pela Lei Maior figura como elemento central de sua superior dignidade normativa (cf. art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789).** 7. Exame do Mérito. A análise dos dados e literatura técnica

disponível atestam que o problema do desmatamento na Floresta Amazônica começa a emergir na década de 1970. Trata-se, de fato, de significativa violação de direitos fundamentais individuais e coletivos de índole ambiental, com duração superior a meio século, a demandar esforços vultosos e coordenados de União, Estados e Municípios, assim como de todos os poderes republicanos e órgãos autônomos. A adequada solução exige olhar eminentemente prospectivo e estruturante. **8. O dever constitucional de proteção ao meio ambiente reduz a esfera de discricionariedade do Poder Público em matéria ambiental, pois há uma imposição de agir a fim de afastar a proteção estatal deficiente e a proibição do retrocesso. A inércia do administrador ou sua atuação insuficiente configura inconstitucionalidade, autorizando a intervenção judicial.** 9. Demonstração de quadro de insegurança jurídica e risco de dano irreparável ao meio ambiente, à saúde humana, à riqueza da biodiversidade da flora e da fauna na Amazônia e conseqüente enfraquecimento do solo pela manutenção do estado atual da situação. Alta relevância constitucional e internacional de defesa do bioma da Amazônia e das populações indígenas. Indicadores oficiais comprobatórios de aumento significativo nos focos de incêndio e desmatamento da vegetação amazônica, aproximando-se do ponto de não retorno (tipping point), com irreversível 'savanização' de boa parte da região. 10. O cenário formado pela conjugação (i) da diminuição dos níveis de performance dos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental; (ii) da inexecução orçamentária e da redução de recursos em projetos ambientais; (iii) do abandono do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm, desacompanhado de medida substitutiva dotada de igual ou superior grau de eficácia, eficiência e efetividade; (iv) da desregulamentação em matéria ambiental; (v) da incompletude no fornecimento de informações relativas a metas, objetivos e resultados da “nova” política ambiental; inserido na situação de crescente desmatamento na região da Amazônia caracterizam retrocesso ambiental inadmissível na implementação das políticas ambientais. **11. As políticas públicas ambientais atualmente adotadas revelam-se insuficientes e ineficazes para atender ao comando constitucional de preservação do meio ambiente e do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, caracterizando um quadro estrutural de violação massiva, generalizada e sistemática dos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à saúde e direito à vida.** 12. A complexidade do problema, associada a razões de interesse social, segurança jurídica, repercussão internacional e outras externalidades negativas orientam, contudo, para o não reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional em relação à política pública de proteção ambiental atualmente adotada pelos poderes públicos, nos diversos níveis federativos e instâncias governamentais nacionais. [...] 14. Pedido parcialmente procedente. Princípios da prevenção, da precaução e da proibição do retrocesso descumpridos. Estado de coisas inconstitucional não caracterizado. Alternativamente, reconhecimento da necessidade de assunção, pelo Governo Federal, de um “compromisso significativo” (meaningful engagement) referente ao desmatamento ilegal da Floresta Amazônica. Tese de julgamento: “Resguardada a liberdade de conformação do legislador infraconstitucional e dos órgãos do Poder Executivo de todas as esferas governamentais envolvidas no planejamento e estabelecimento de metas, diretrizes e ações

relacionadas à preservação do meio ambiente em geral e da região amazônica em particular, afigura-se inconstitucional a adoção de postura estatal omissiva, deficiente, ou em níveis insuficientes para garantir o grau de eficácia, efetividade e eficiência mínimo necessário à substancial redução do cenário de desmatamento e degradação atualmente verificado”. (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 760/DF, Relator: Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2024, DJe-s/n, Publicado em 26/06/2024) **(grifo nosso)**

A ADPF 760/DF também deixa assentados marcos de integridade orçamentária. Em passagens do voto e da ementa, o STF determina a alocação integral e progressiva de recursos e explicita um dever de abstenção de condutas omissivas na destinação orçamentária, inclusive com a determinação de que reste vedado o contingenciamento de receitas previstas para as despesas funcionais da Função 18 (Gestão Ambiental), reforço institucional que impede a erosão silenciosa de políticas públicas por compressão fiscal.

Além do conteúdo prescritivo, a Corte maneja parâmetros empíricos auditáveis como insumo decisório, o que ilumina a sua vocação de governança por resultados. No corpo do acórdão da ADPF 760/DF, por exemplo, registra-se a meta de 3.925 km²/ano para o desmatamento na Amazônia Legal, correspondente a redução de 80% em relação à média 1996–2005, com referência expressa à série INPE/PRODES, parâmetro técnico que, ainda quando apresentado como pedido e marco de verificação, dialoga com o desenho histórico do PPCDAm.

O conjunto dessas decisões produz efeitos sistêmicos relevantes, quais sejam, vinculação constitucional da política climática, o que inibe ciclos de descontinuidade administrativa, blindagem orçamentária mínima de instrumentos-chave como, por exemplo, Fundo Clima e Fundo Amazônia, com proibição de contingenciamento e lastro probatório e metas verificáveis, que permitem avaliação objetiva de cumprimento pelo Executivo e controle social informado.

A resultante é uma jurisdição climática de natureza estrutural, que não substitui a formulação de políticas, mas impõe trilhos normativos e institucionais para que elas existam, funcionem e sejam auditáveis no tempo.

Em síntese, o STF tem afirmado que governar o clima não é opção política aberta à omissão, mas dever constitucional estruturado, com consequências orçamentárias e administrativas. Esse é o sentido, normativamente denso e empiricamente ancorado, pelo qual se pode descrevê-lo, com precisão conceitual, como corte constitucional climática.

Com esse conjunto de decisões, delinea-se uma moldura de tutela estrutural do clima, deveres positivos de proteção, blindagem mínima de instrumentos orçamentários e governança orientada por metas verificáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise proposta demonstrou que a emergência climática catalisou, no ordenamento brasileiro, a conversão do art. 225, da CRFB/88, em parâmetro operativo de governança pública: a tutela ambiental deixou de ocupar um espaço meramente programático e passou a integrar um regime de deveres positivamente exigíveis.

No plano teórico, a distinção entre antropocentrismo mitigado e ecocentrismo mostrou-se útil para decodificar as escolhas institucionais. O Brasil protege o ambiente como condição da dignidade humana e da solidariedade intergeracional, enquanto o constitucionalismo andino avança para a titularidade direta de direitos da natureza. Ainda assim, a comparação evidencia zonas de convergência pragmática, sobretudo quanto à precaução, à restauração e à necessidade de métricas auditáveis.

No plano jurisprudencial, o STF reafirmou que governar o clima não é opção política sujeita a inércia, mas obrigação constitucional estruturada. O conjunto decisório analisado consolidou ordens de fazer voltadas à continuidade e à efetividade de políticas climáticas, vedações a contingenciamentos e paralisias administrativas que corroem, silenciosamente, instrumentos cruciais; e a incorporação de metas, indicadores e monitoramento público como condição de controle democrático.

Os dados oficiais recentes de desmatamento e a reativação de mecanismos financeiros e administrativos sugerem capacidade estatal de recuperação quando planos, orçamentos e métricas são articulados sob supervisão judicial finalística (por resultados) e não microgestiva (por meios). Trata-se de uma via média institucional, o Judiciário não substitui a escolha legítima de políticas, mas fixa trilhos normativos, continuidade, integridade orçamentária, transparência ativa, que impedem a erosão da tutela ambiental e preservam, a um só tempo, a separação de poderes e a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente.

Do ponto de vista dogmático, a experiência comparada andina permanece valiosa como horizonte de densificação, mesmo sem reconhecer titularidade direta da natureza, o sistema brasileiro pode incorporar, de modo compatível com sua matriz constitucional,

deveres robustos de precaução e restauração, bem como padrões de integridade ecológica que informem a proporcionalidade e evitem trocas indevidas em contextos de risco sistêmico.

A chave é manter a vinculação a evidências auditáveis, ampliar publicidade e participação e institucionalizar ciclos de avaliação com revisões periódicas de planos e metas.

Por fim, permanece aberta uma agenda de pesquisa e de política pública, consolidar arranjos de dados abertos que integrem séries ambientais e fiscais, difundir protocolos de avaliação *ex ante/ex post* de políticas climáticas, aperfeiçoar mecanismos de execução orçamentária para reduzir volatilidade; e reforçar capacidades técnicas em níveis subnacionais.

Em síntese, a tutela constitucional do clima no Brasil ganhou forma normativa e lastro empírico; sua maturidade dependerá de continuidade institucional, de aprendizado intertemporal e de uma cultura de resultados que una jurisdição, administração e sociedade em torno de indicadores públicos, transparentes e verificáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOLÍVIA. Ley n. 071, de 21 de diciembre de 2010. **Ley de Derechos de la Madre Tierra. La Paz: Estado Plurinacional de Bolivia.** Disponível em: <https://www.sernap.gob.bo/download/ley-071-de-derechos-de-la-madre-tierra/>. Acesso em 24 set 2025.

BOLÍVIA. Ley n. 300, de 15 de octubre de 2012. **Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.** La Paz: Estado Plurinacional de Bolivia. Disponível em: https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Bolivia/docs/Ley_300.pdf. Acesso em 24 set 2025.

BRASIL. **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).** Fundo Amazônia. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/fundos/fundo-amazonia>. Acesso em 22 set 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília/DF. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 20 set 2025.

BRASIL. Decreto n. 7.343, de 26 de outubro de 2010. **Regulamenta a Lei n. 12.114/2009 (FNMC)**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7343.impressao.htm. Acesso em 21 set 2025.

BRASIL. **Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais (INPE)**. Estimativa PRODES 2024 – Amazônia Legal. São José dos Campos: INPE, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/estimativa-prodes-2024-amazonia-legal>. Acesso em 22 SET 2025.

BRASIL. **Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais (INPE)**. Estimativa PRODES 2024 – Cerrado. São José dos Campos: INPE, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/estimativa-prodes-2024-cerrado>. Acesso em 22 set 2025.

BRASIL. Lei n. 12.114, de 9 de dezembro de 2009. **Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima – FNMC**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12114.htm. Acesso em 20 set 2025.

BRASIL. Lei n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009. **Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm. Acesso em 20 set 2025.

BRASIL. Lei n. 14.904, de 27 de junho de 2024. **Estabelece diretrizes para planos de adaptação à mudança do clima e altera a Lei n. 12.114/2009**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/Lei/L14904.htm. Acesso em 21 set 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. **Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDam (5ª fase, 2023–2027)**. Página institucional. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/agenda-amazonia/ppcdam>. Acesso em 21 set 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 58**. Relator Min. Gilmar Mendes. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5526245>. Acesso em 23 set 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 708/DF**, Relator: Min. Luiz Roberto Barroso. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5951856>. Acesso em 22 set 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 760/DF**, Relator: Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Min. André Mendonça. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6049993>. Acesso em 23 set 2025.

ECUADOR. **Constitución de la República del Ecuador (2008)**. Quito: Vicepresidencia de la República, 2008. Disponível em: <https://www.vicepresidencia.gob.ec/wp->

content/uploads/downloads/2013/09/Constituci%C3%B3n-de-la-Rep%C3%ABlica-del-Ecuador-2008.pdf. Acesso em 23 set 2025.

ECUADOR. Corte Constitucional. **Sentencia nº 1149-19-JP/21 (Caso “Los Cedros”)**. Quito, 2021. Registro Oficial Edición Constitucional No. 276. Disponível em: <https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=1149-19-JP/21>. Acesso em 23 set 2025.